

**Jornadas Internacionales de Acceso a la Información (JIAI): una red
sobre el acceso a la información ***

María Cristina BETANCUR ROLDÁN
Profesora de Archivística
Escuela Interamericana de Bibliotecología - Universidad de Antioquia
mariac.betancur@gmail.com

André Porto Ancona LOPEZ
Profesor de Archivología
Faculdade de Ciências da Informação - Universidade de Brasília
apalopez@gmail.com

Daniel BARREDO IBÁÑEZ
Investigador Prometeo en Universidad Central del Ecuador
y en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para
América Latina
danielbarredo@aol.com

Resumen: El artículo presenta los puntos esenciales para la comprensión del trabajo en red, desarrollado desde 2012, que culminó en la conformación de la Red de las Jornadas de Acceso a la Información, en 2014. Se parte del enfoque programático sobre el tema del acceso a la información y sus relaciones con la sociedad y los ciudadanos. Son presentados los principales eventos organizados por la red, que le permitió avanzar en sus objetivos hasta poder tener un nivel de organización más sólido, con afiliaciones formales, congregando expertos de Latinoamérica.
Palabras-clave: RedJIAI; Redes académicas; Acceso a la Información; Redes sociales; Latinoamérica.

* El presente trabajo fue realizado con el apoyo del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq-Brasil) y de convenio entre la Universidade de Brasília y la Universidad de Antioquia. La presentación del mismo en el *I Encuentro de Redes Académicas e Investigativas en América Latina, el Caribe y Europa Latina*, en Medellín solo fue posible gracias al apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), Metropolitano y a la red Diálogos en Mercosur, a quiénes los autores agradecen.

I Algunos puntos de reflexión

La participación de la sociedad civil crece cada día e influye directamente en actividades políticas, económicas, sociales y culturales. Ese fenómeno, por un lado, ha ocasionado cambios en la forma de producir, divulgar, acceder y conocer información de interés social, sobre todo, la relacionada con las actividades gubernamentales. Por otro lado, los cambios relacionados con la información, retroalimentan el mismo fenómeno en un dinamismo continuo. Se entiende como fundamental, en ese contexto, la creación e implementación de una legislación equilibrada, que reconozca los derechos de los ciudadanos en cuanto al acceso a ese tipo de información, de modo transparente y efectivo. Para que eso se pueda cumplir es vital el apoyo de las nuevas tecnologías.

En el contexto latinoamericano, guardar secreto ha sido la tendencia, así como también lo es la corrupción imperante en las administraciones estatales, lo cual ha llevado a que exista una inclinación mundial que exige transparencia en todas las acciones de los funcionarios públicos. Esto sólo es posible por medio de una infraestructura que le posibilite a todos los ciudadanos acceder libremente a la información, en la que se registra el hacer administrativo y que, además, le permite la conservación de la memoria colectiva para las futuras generaciones.

Desde hace varios años, el tema del acceso a la información, entendido como el derecho fundamental que tiene todo ciudadano para acceder fácilmente a la información que produce el Estado con el fin de generar control y garantizar la participación en las decisiones administrativas, promoviendo la transparencia¹, se ha configurado en un asunto de vital importancia para Latinoamérica. La aprobación de leyes sobre acceso a la información a lo largo del continente ha llevado a que académicos de diferentes disciplinas reflexionen sobre las implicaciones que tienen para los ciudadanos y el Estado.

¹ Cf. Access Info Europe (2010, p. 2).

Esa agenda está a la orden del día de Latinoamérica, no solo por el cuadro general local, sino también por los logros y avances que se están verificando en la región en la proposición, aprobación e implementación efectiva de leyes de transparencia y acceso a la información. Por estas razones archivistas, bibliotecólogos, profesionales de la información, abogados y comunicadores, entre otros, se han dado a la tarea de pensar el tema tanto en su aplicación a casos puntuales como en la reflexión teórica sobre el acceso a la información.

II. Simposio de 2010

En el 2010, se conformó un primer simposio presentado al *II Congreso Ciencias, Tecnologías y Culturas: diálogo entre las disciplinas del conocimiento*, durante el mes de noviembre, en el campus de la Universidad de Santiago de Chile (USACH). Dicho congreso es el principal evento celebrado por el movimiento “Internacional del Conocimiento” (IdC). El simposio 56 del congreso se tituló “*El Acceso a la Información: estrategias para enfrentar los desafíos y oportunidades*” y fue coordinado por Anna Szlejcher (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina), Georgete Medleg Rodriguez (Universidade de Brasilia, Brasil) - substituida por André Porto Ancona Lopez, de la misma Universidad -, Paola Roncatti Galdames (Colegio de Bibliotecarios de Chile), y Susana Parés (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina).

En ese simposio, el interés manifiesto por los organizadores fue el de reflexionar sobre los alcances de las tecnologías actuales en la preservación de la memoria e identidad de los pueblos y, consecuentemente, sobre las demandas de acceso a la información por parte de los ciudadanos. En este primer encuentro, los participantes del simposio presentaron ponencias sobre temas relacionados con los archivos, la memoria, el derecho, la ciudadanía, la bibliotecología y la cultura entre otros². Fueron 22 ponencias aprobadas (de un total de 35 sometidas), que resultaron en la efectiva presentación de

² Los resúmenes aprobados están disponibles en línea en el portal de la Internacional del Conocimiento en : http://www.internacionaldelconocimiento.org/documentos/ressimp_56.pdf

14 trabajos, ya que muchos participantes no tuvieron condiciones de costear el viaje a Chile. Los inscritos aprobados representaron 6 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México. Las acciones virtuales de la red que se iniciaba en ese período estuvieron apoyadas por el Blog Iberoamericano de Enseñanza Archivística Universitaria (BIEAU: <http://bieau.blogspot.com/>), y por el propio ambiente institucional del Congreso, en páginas del portal del movimiento responsable por su organización (<http://www.internacionaldelconocimiento.org/>). Esa primera experiencia sentó las bases de lo que, en el futuro, sería la RedJIAI.

III. Simposio de 2013

Posteriormente, tres años después, el interés manifiesto de este grupo de personas hizo que se ampliara la reflexión y se presentara nuevamente el simposio en el mismo congreso de la IdC, otra vez en USACH, ahora en su tercera edición. Esta vez, el tema principal fue el acceso a la información visto desde la perspectiva de la ciudadanía, los derechos humanos y la democracia. En esa ocasión la red ya estaba más cohesionada y logró tener una mayor articulación. Fue creado un logo para el simposio, que le rindió homenaje al país sede (Chile) y a los países de los coordinadores de turno: André Porto Ancona Lopez y Anna Szlejcher, que venían del simposio anterior, y dos investigadores de México: José Antonio Bojorquez (Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información) - substituido por Mayra Romero Gaitan (Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala) y Jorge Tlatelpa Meléndez (Instituto Mexicano de la Administración del Conocimiento).

Ese simposio tuvo aún la realización de dos eventos preparatorios en Brasil, con la presencia del coordinador del movimiento de la IdC, Eduardo Devés. En esa ocasión se presentaron 71 propuestas de ponencia, de las cuales fueron aprobadas 58, pero solamente 22 ponentes lograron presentarse en Santiago para realizar sus exposiciones. La nacionalidad institucional de los investigadores que tuvieron propuestas aprobadas contemplaba a los siguientes países: Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España,

Francia, Italia, México, Perú y Portugal. Los temas, durante los dos días de debate, estuvieron divididos en bloques según las características generales predominantes: derechos humanos, políticas públicas, bibliotecas y usuarios de bibliotecas, ciudadanía, leyes de acceso, archivos: transparencia y formación profesional, tecnologías y acceso a datos gubernamentales³. Las acciones virtuales de la red en ese período también fueron apoyadas por BIEAU, ahora ya con una página específica para el evento en el blog, además de inserciones virtuales en el espacio institucional de la IdC.

IV. Jornadas de 2013

El intercambio con profesionales de otras latitudes que hizo posible los simposios en Chile, abrió las puertas para pensar en la creación de un evento propio sobre el acceso a la información, pues fue evidente la riqueza de las discusiones y el colegaje que se demostró en los congresos de la IdC. Así, y luego de comenzar un trabajo entre profesionales de Argentina, Brasil y México, con la inserción muy activa de Colombia, se gestó la idea de formar una red académica que pudiera tener un evento anual itinerante sobre el acceso a la información, sin tener que estar siempre vinculado al congreso de la IdC, disminuyendo los problemas de viaje para muchos miembros, construyendo una agenda propia, geográfica e institucionalmente, más cercana a muchos expertos.

Por esta razón en octubre del 2013 se realizaron en la Universidad de Antioquia (UdeA), en Medellín, Colombia, las primeras Jornadas internacionales de Acceso a la Información (JIAI). Nacían así, formalmente, las JIAI, también con logo propio. Además de inaugurar la autonomía de los eventos de la red, las primeras JIAI pudieron contar, por primera vez, con una estructura propia de apoyo institucional y administrativa que fue muy importante para el éxito de la experiencia. El evento mantuvo los coordinadores anteriores de Argentina y Brasil e incorporó a dos

³ En BIEAU hay enlaces para los resúmenes de las ponencias aprobadas y para los resúmenes de las ponencias efectivamente presentadas en: <http://bieau.blogspot.com.br/2013/04/resumos-dos-comunicacoes-apresentadas.html>

investigadoras colombianas de la UdeA: María Cristina Betancur y Marta Lucía Giraldo.

Fueron sometidas 37 propuestas y aprobadas 28, de las cuales 13 efectivamente se presentaron; seis países estuvieron representados: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, España y México. El enfoque general de ese evento priorizó la reflexión alrededor del acceso a la información, la democracia, la ciudadanía y la investigación científica tratando de ir un paso más allá en la discusión. Las ponencias presentadas giraron en torno al tema del acceso a la información relacionada con la memoria colectiva y los derechos humanos, el acceso a la información de personas con discapacidad, las redes sociales y el acceso ciudadano, el acceso a la información bibliográfica y casos particulares de aplicación de leyes de acceso a la información en países como Colombia y Brasil⁴.

La característica principal de las JIAI 2013 fue la discusión plural desde diferentes perspectivas sobre el acceso a la información, permitiendo un debate académico y amplia participación de estudiantes. Con esto el aporte de la red fue permitir que diferentes voces comentaran sus puntos de vista y los participantes se enriquecieran con un evento cercano en el cual se sintieran parte. Otro avance fue la diversificación de actividades ya que los simposios fueron conducidos solamente con presentación de ponencias y debate alrededor de ellas. En las JIAI se trabajó con bloques de actividades: fueron dos conferencias, una sesión de conversatorio con 3 participantes y cinco sesiones de comunicación, divididas acorde las temáticas presentadas. Además de los expositores, fue registrada la presencia de una asistencia de 56 personas; un record para la red, ya que en los eventos anteriores nunca hubo más de tres asistentes no ponentes. Por primera vez se generó un informe final, bastante comprehensivo⁵.

⁴ Los resúmenes aprobados están disponibles en: <http://gpaf.info/bieau/JIAI-rsm.pdf>.

⁵ Disponible en http://gpaf.info/bieau/informe_final_jiai.pdf.

V. Datos comparativos

Del primer simposio al segundo, los datos de representatividad se duplicaron y la efectividad de las actividades realizadas es superior. Los números de las JIAI-2013 son similares o superiores a los del primer simposio de Chile, destacándose que en aquella situación no existía por detrás la estructura de un congreso internacional, con más de 2.500 participantes. Del primero simposio a las JIAI, aún hay que apuntar que la realización de conferencias y del conversatorio significa, numéricamente, cinco presentaciones más. Los dos gráficos presentados a continuación permiten percibir el mencionado avance cuantitativo:

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Un punto muy importante para la consolidación del grupo ha sido las facilidades comunicativas propiciadas por las redes sociales y las nuevas tecnologías de la información; en nuestro caso, especialmente los blogs y el Facebook, en la tentativa de establecer una conformación de comunicación más horizontal, persiguiéndose el ideal de la “Comunicación 3.0”⁶. Este modelo de comunicación pulveriza la centralidad de las acciones comunicativas y proporciona a los miembros de la red, autonomía de proposición e inserción de contenidos, en la perspectiva denominada de “distribuida”⁷. El gráfico que sigue intenta ilustrar el impresionante avance en la capilaridad de la red, que del simposio de 2013 a las JIAI presentó elementos de divulgación en cantidad similar, pero con mayor profundidad y amplitud.

⁶ Sobre el uso de blogs como una herramienta de la “Comunicación 3.0”, ver, por ejemplo: Lopez & Ávila, (2011).

⁷ Acá nos referimos al concepto postulado por Augusto de Franco (2009), que adaptó el modelo de redes físicas de transmisión datos - propuesto por Paul Baran (1964) –, para pensar a las redes sociales.

Fuente: elaboración propia

VI. Jornadas de 2014

En las Jornadas de Medellín los participantes de Ecuador presentaron su candidatura para el evento de 2014, que está a punto de realizarse en el momento de terminarse el presente artículo. Está previsto arrancar el 23 de julio, teniéndose como anfitrión el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL). En esta edición la temática principal será el acceso a la información, el activismo ciudadano y los ambientes virtuales con el fin de seguir explorando la temática, orientado a las nuevas tecnologías de la información, la comunicación y la participación en redes sociales. Las cinco líneas temáticas previstas buscan contemplar dicha perspectiva, sin dejar de lado los aspectos sociales y científicos del problema:

- "Formas de interacción informativa entre instituciones y ciudadanos".
- "El acceso electrónico a documentos e informaciones públicas".
- "Derecho y acceso a la información".
- "Transparencia institucional".
- "Memoria colectiva y redes sociales".

Las JIAI-2014, buscando siempre aprovechar la experiencia adquirida por los coordinadores, conformó su nuevo equipo, manteniendo al coordinador de Brasil y una de las coordinadoras colombianas (María Cristina Betancur) y

agregando 3 colegas más de la institución anfitriona: Daniel Barredo Ibáñez (que presentó la candidatura de Ecuador en las JIAI-2013), María del Carmen Cevallos y Fernando Checa Montúfar. Por primera vez se planificó un gran número de conferencias magistrales, con investigadores internacionales y ecuatorianos. El énfasis será puesto en el amplio debate estimulado por las presentaciones. El formato "jornada" planteado por las JIAI presupone el intercambio dinámico de ideas, en un concepto de asistencia-activa. Por primera vez hay un espacio web específico dedicado al evento: una página hospedada por CIESPAL en: <http://www.ciespal.net/jjai2014/>. Los demás espacios y herramientas virtuales ya existentes en la red trabajan en apoyo y divulgación de la dicha página. Por el hecho de que el evento todavía no fue celebrado, aún no podemos plantear ningún tipo de análisis sobre los cambios en la estructura organizativa.

VII. Formalización de la RedJIAI

Para este momento la red ha logrado un grado de formalización por medio de dos vías: (a) los eventos académicos que permiten el conocimiento de colegas y el debate, y (b) la creación de un espacio web de referencia para las acciones, personas y eventos de la red. En mayo de 2014 se subió a la Internet una página específica de la RedJIAI en dominio propio (<http://www.jjai.info/>) dando un nivel de formalidad más grande a ese trabajo colectivo de unos cuatro años. Uno de los problemas del grupo con la no formalidad era el bajo grado de compromiso de sus interesados, que se contactaban a través de un largo listado de e-mails, donde eran contempladas personas efectivamente involucradas, simpatizantes y no interesados. El nuevo ambiente indica con claridad cuáles son los propósitos y objetivos de la red; quiénes son las personas involucradas; cuáles son los eventos anteriores de la red, y los respectivos enlaces; y cuáles son las acciones futuras en las que se está trabajando. Los demás ambientes y herramientas virtuales pasan a funcionar como apoyo de divulgación al ambiente formal. Por medio de formularios cualquier interesado puede afiliarse a la red, indicando, inclusive, el nivel de comprometimiento que

desea asumir (desde de ser un simple afiliado hasta ser responsable por acciones de la red).

En aproximadamente un mes, las afiliaciones voluntarias lograron congregarse a la RedJIAI más de 90 personas manifiestamente interesadas; representan muchas universidades y asociaciones, de 13 países, con gran multiplicidad de niveles y áreas de formación. El trabajo colaborativo en red ha posibilitado traspasar las fronteras geográficas y por medio de herramientas tecnológicas, mantener una comunicación activa, la cual ha permitido la creación y materialización de eventos con la participación de profesionales de Latinoamérica en el debate y reflexión académicos. Esto revela un avance en la madurez de la red, que sigue realizando actividades en otros países.

Referencias

Access Info Europe (2010, Junio). *El Derecho de acceso a la información: definición, protección internacional del derecho y principios básicos*. Recuperado el 20 de mayo de 2014 de http://www.access-info.org/documents/Access_Docs/Advancing/Spain/El_Derecho_de_acceso_a_la_informacin._principios_bsicos.pdf.

Baran, Paul (1964). On distributed communications: I. introduction to distributed communications networks. *Memorandum RM-3420-PR*, Santa Mônica: Rand Corporation.

Franco, Augusto de (2009, Marzo). Uma introdução às redes sociais. *Política Democrática: Revista de Política e Cultura (Brasília)*, 23, 99-108.

Lopez, André Porto Ancona & Ávila, Rodrigo Fortes de (2011). "Blogs de Diplomática e Tipologia Documental como instrumento de aprendizagem: uma experiência da Universidade de Brasília (UnB)". Ortega, Felix & Cardeñosa, Laura (orgs.). *Nuevos medios; nueva comunicación: libro de actas del II Congreso Internacional de Comunicación 3.0*. Salamanca: Universidad de Salamanca; 1086-1098. Recuperado el 20 de mayo de 2014 de: <http://comunicacion3punto0.files.wordpress.com/2011/05/comunicacion3punto0libroactas2010.pdf>.